

Mercado de fondos prestables en la banca libre en Colombia 1860-1890

Market for loanable funds in free banking in Colombia 1860-1890

*Julián Mauricio Vélez Tamayo**

*Juan Camilo Cardona Montoya***

Resumen: Se pretende mostrar la relación de las entidades no bancarias en el establecimiento de un sistema de fondos prestables y el surgimiento de la banca libre en Colombia en el periodo del Liberalismo Radical. Para ello, se recurre a una descripción contextual e histórica de lo sucedido en este periodo de tiempo, no solo para los Estados Unidos de Colombia, sino también a nivel mundial, seguida de una definición de los principales conceptos: fondos prestables, entidades no bancarias y sistema de banca libre. Todo esto mediante una metodología basada en la revisión y análisis de fuentes históricas secundarias que permite la realización de un análisis económico-político del momento, que permite inferir el efecto de las entidades no bancarias en el surgimiento del sistema de fondos prestables en Colombia. Puede evidenciarse, una aportación de Cajas de Ahorros, casas comerciales y empresas mineras en la conformación de los primeros bancos de Colombia.

Palabras clave: Sistema de Fondos Prestables, Banca Libre, Historia económica, Liberalismo Radical, Entidades no bancarias, historia empresarial.

Abstract: The objective of this study is to demonstrate the correlation between non-bank entities in the establishment of a system of loanable funds and the emergence of free banking in Colombia during the period of Radical Liberalism. To that end, a contextual and historical description of events during this period is provided, not only for the United States of Colombia, but also on a global scale. This is followed by a definition of the main concepts: loanable funds, non-banking institutions, and free banking systems. The methodology employed is founded on the meticulous review and analysis of secondary historical sources, a strategy that facilitates an economic and political analysis of the period. This approach enables the inference of the effect of non-bank entities on the emergence of the loanable funds system in Colombia. The establishment of the initial banking institutions in Colombia was influenced by the contributions of savings banks, commercial houses, and mining companies.

Keywords: Loanable Funds System, Free Banking, Economic History, Radical Liberalism, Non-Banking Institutions, Business History.

Introducción

Al hablar del proceso industrializador de Colombia y, particularmente, de Antioquia, se refiere usualmente al auge exportador que experimentó el país en el contexto de la primera globalización y la vinculación de estos territorios a esta dinámica con la llegada de productos de interés para las

* Colombiano. *Pholosophiae* doctor en Economía por la Universidad Central de Nicaragua, Docente investigador del Grupo Observatorio Público de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria. Correo Electrónico: julian.velez95@tdea.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0511-5320>

** Colombiano. Juan Camilo Cardona Montoya. Doctor en Economía y Empresa por la Universidad Autónoma de Madrid (España), docente investigador del Grupo Observatorio Público de la facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria. Correo electrónico: juan.cardona58@tdea.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1152-1322>

economías industrializadas, particularmente Reino Unido y los Estados Unidos, como es el caso del café.

Sin embargo, es necesario entender que la dinámica económica, que permitió la utilización de los factores productivos, particularmente el capital, que permitiría la utilización óptima de su combinación junto con el trabajo, en un escenario de Frontera de Posibilidades de Producción, vinculado a los mismos mercados de estos factores.

En la macroeconomía, la atención se ha centrado, por lo menos después de la crisis de los años 30's del siglo XX, en la dinámica del empleo, pasando a un segundo plano el mercado de capitales.

Sin embargo, si la atención de la investigación en economía se concentró el siglo XX, esto no significa que no existiera desde antes. Al contrario, la crisis económica que afectó al mundo en los años 70's del siglo XIX son muestra de ello. Conocida como "Gran depresión larga" iniciada con el "pánico de 1873" y que extendería hasta el año 1896, afectando a Europa Central y las Islas Británicas, así como la zona industrializada de los Estados Unidos, principalmente la ciudad de Chicago en los grandes lagos.

Por eso es importante explorar el mercado de capitales, ya no de las economías desarrolladas en esos momentos, sino las condiciones que permitieron el desarrollo de las denominadas hoy "economías emergentes" como es el caso de Colombia.

En efecto, el desarrollo del capitalismo a nivel mundial permitió un desarrollo, así mismo, de un mercado financiero robusto en los países que habían experimentado o estaban experimentando la revolución industrial que, a su vez, garantizó la entrada en el juego del comercio internacional a países con fuerte dotación de tierra y de trabajo que permitieron la exportación de materias primas y commodities a los países donde la dotación de capital era aún mayor (Teoría del comercio internacional).

Colombia, al igual que muchos países de América latina, no fue ajena a esta realidad. La crisis de la Quina en la década de los 40 del siglo XIX, permitió la llegada del café, que garantizó el despegue económico local y garantizó la acumulación de acervo de capital, lo que necesariamente implicaría el surgimiento de un sistema de fondos prestables.

Este artículo pretende describir el surgimiento de este sistema de fondos prestables, en un contexto legal que garantizaría, inicialmente, una estructura bancaria de Banca Libre o "Free Banking", similar al que tenía en los Estados Unidos en la misma época y al vivido en Escocia hasta apenas unos años antes. Esto coincidente con otras experiencias como la chilena y la mexicana.

Para ello, se pretende realizar una contextualización histórica del periodo 1860 hasta 1890, no solo en la dinámica local, sino también en la dinámica global, puesto que este periodo, como se dijo, se caracterizaría, precisamente por la "gran depresión larga" que afectaba a los principales socios comerciales de Colombia, que en ese entonces se denominaba "Estados Unidos de Colombia".

Seguidamente, se realizará un pequeño acercamiento conceptual a los "Fondos prestables", así como al surgimiento del Sistema de mismo, para finalmente llegar a la estructura de Banca Libre que se adoptaría en el país por la mayor parte de este periodo de tiempo de forma relativamente estricta y que, para mitad de la década de los 80's, se acomodaría con las reformas realizadas por Núñez en el periodo conocido como la "Regeneración".

Luego, se hará una descripción de la estrategia metodológica usada al tiempo que se expondrán relaciones entre los conceptos para luego hacer un análisis de las condiciones histórico-económicas que permitieron, no solo el desarrollo del sistema de banca libre, sino también el protagonismo de las entidades no bancarias en la consolidación de este sistema en Colombia.

Finalmente, se expondrán las conclusiones y algunos comentarios finales sobre la importancia de la Banca Libre en el contexto de una crisis económica tan fuerte, que afectó al principal socio comercial colombiano.

Contextualización Histórica

Hablar de un sistema de fondos prestables, es decir, de una estructura que permita el acceso a servicios financieros como el crédito, que al mismo tiempo implica la posibilidad de garantizar ahorro, que implique el retorno de una inversión; y hablar de crisis financieras, es en últimas, hablar de lo mismo.

En efecto, no es muy diferente una “corrida bancaria” de una crisis económica con una crisis en el sistema financiero, o por lo menos, están intensamente relacionadas. Por ello, es importante tener en cuenta el papel de las crisis y en particular, para hablar del sistema de fondos prestables en Colombia, en el periodo 1860-1890, debe hablarse, de las crisis económicas y más específicamente la primera de las grandes crisis que ha tenido el mundo que por varias décadas recibió el remoque de “Gran Depresión” hasta que, la crisis de los años 30’s del siglo XX hizo su aparición (por lo menos en el contexto británico), que no es otra que la crisis que se inició en mayo de 1873 y que se extendería hasta 1896, lo que generaría el apellido de “Larga”, para diferenciarla de la Gran Depresión del 29 del siglo XX.

Y es que es necesario hablar de esta crisis, porque abarca gran parte del tiempo de análisis, así como también se hace necesario hablar del comprendido entre 1860 hasta el inicio de la crisis, puesto que es en este periodo donde se constituye un sistema de “fondos prestables” que originaría la primera Ley, que permitiría el establecimiento de bancos privados comerciales en el territorio colombiano.

Conformación del sistema de banca

Y es que el periodo de 1860-1873, para la historia política y económica del Colombia, es sin duda, importantísimo, no solo porque se consolida el proyecto Liberal Radical, con el triunfo de los alzados en 1861 contra el gobierno Conservador de Ospina Rodríguez, que da incluso, una nueva constitución al país que fortalece no solo el sistema político liberal, al establecer el federalismo, sino que también se adopta totalmente los principios del liberalismo económico; así como también coincide con el periodo de un alto crecimiento económico del país, fortalecido por el aumento de las exportaciones, principalmente de café, oro y otras *commodities* a los mercados europeos y norteamericano, que obligaría a la generación de un sistema de ahorro y crédito.

Así mismo, América Latina se baña en sangre de héroes a principios del siglo XIX, cuando las ideas de la ilustración y las revoluciones burguesas cruzaron el Atlántico y el hasta entonces virreinato de la Nueva Granada explora su vida independiente con el establecimiento de la República de Colombia, conocida usualmente como el periodo de la “Gran Colombia” que incluyen los actuales territorios de Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador.

En efecto, después de la renuncia de Bolívar a la presidencia de la República, la Gran Colombia ingresa en una situación de agravación de la crisis que se había iniciado con los intentos secesionistas de Páez en Venezuela desde 1827, hasta el punto de su total desaparición y el surgimiento de vida independiente de Venezuela, Ecuador y Nueva Granada, ya para el año de 1832.

Sin embargo, la balcanización de este territorio no significó el mejoramiento de las condiciones de las nuevas repúblicas independientes y, para el caso neogranadino, significó la continuación de una serie de enfrentamientos militares tales como la Guerra de los Supremos, las diferentes revueltas en las que vivió el país en la década de los 40’s y las reformas realizadas en esa misma época con el surgimiento de los partidos políticos que se identifican como tradicionales.

Así pues, el liberalismo, por lo menos político, estaba inherente; sin embargo, el Liberalismo económico, pregonado por los fundadores del Partido Liberal, también habría tenido su oportunidad al garantizar, durante el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, una estructura comercial de este tipo, con la firma de los Tratados de Libre Comercio, Cooperación y Amistad con los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, en la misma década de los 40's. De hecho, una respuesta política a esto fue la revolución de los artesanos que reclamaban proteccionismo ante un libre mercado, desde su perspectiva, “desmedido”.

Es justo en este periodo, entre las décadas 40's y 50's de este siglo, que el liberalismo económico y político se fortalecería. No es, por tanto, extrañar que la apertura comercial hacia el extranjero, especialmente hacia Estados Unidos y Reino Unido, también obligaría a la generación de un sistema financiero, o por lo menos, de un sistema o mercado de fondos prestables.

En efecto, ya desde 1839, empieza a formarse una serie de empresas comerciales, que iniciarían la oferta de servicios que hoy se denominarían “financieros” y que representaría el inicio de un mercado de fondos prestables. Entre ellos, llama la atención la figura de Judas Tadeo Landínez, un boyacense que fundaría hacia 1841, justo en el apogeo de la Guerra de los Supremos, una “compañía de giros y descuentos”, tal como lo narra Botero:

[...] en abril de 1841 Landínez fundó en Bogotá una compañía de giro y descuento. Como lo anota Mario Arango Jaramillo en su estudio sobre Landínez: “Este consiguió, gracias al mercado de confianza que había ganado, lo que el gobierno no había logrado exitosamente: emitir papel moneda”.¹

Un año después, la empresa que había logrado emitir papel moneda, entra en crisis y debe cerrar. Así mismo, otras entidades son fundadas en otras ciudades del país como Medellín, Cartagena y la misma Bogotá bajo la figura de “cajas de ahorro” durante el gobierno de Pedro Alcántara Herrán.

Muestra de la crisis existente en el país en esta década, se presenta también el primer intento de independencia de Panamá en 1846. No es sino hasta 1853 que se pretende establecer, ya con un partido Liberal formado y una ideología clara, unas condiciones que son asumidas como típicamente liberales, tales como la descentralización, que permitiría una reforma hacia 1855 que garantizaría un sistema híbrido entre el centralismo y el federalismo con el establecimiento primero, del Estado Federal de Panamá y el de Antioquia.²

Sin embargo, la condición híbrida obtenida de esta última reforma constitucional obligaría a un gobierno conservador a dar un giro aún más liberal al país con la aprobación en 1858 de la Constitución de la Confederación Granadina. Situación que no se apaciguó, ni garantizó el éxito de la propuesta. Al contrario, el país, a pesar de haber sufrido varias secesiones, y guerras civiles en los primeros años de la vida republicana, no se consolidó, sino que seguía siendo un país grande, muy limitadas vías de comunicación, ya se vislumbraba la configuración de ser un país de regiones con influencia fuerte por parte de los “supremos”,³ hicieron que la propuesta de la confederación resultara en crisis que llevó al Cauca a intentar su secesión con el apoyo del Estado de Bolívar, por un asunto menor, llevando a la revolución de 1861, también conocida como la “de las escuelas” o de

¹ Botero Restrepo, Mercedes, «Instituciones bancarias en Antioquia. 1872-1886», *Lecturas de Economía*, 17(1985): 65

² Kalmanovitz, Salomón, Barreras al desarrollo financiero: Las instituciones monetarias colombianas, *Ensayos Sobre Banca Central. Comportamiento, Independencia e Historia*, Coord. Salomón Kalmanovitz (Bogotá: Norma, . 2003)

³ Meisel, Adolfo y Ramírez, María Teresa, *Economía Colombiana del Siglo XIX* (Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2010)

las “soberanías” o de “Secesión del Cauca”, permitiendo a los sublevados tomar el Distrito Capital y estableciendo temporalmente los “Estados Unidos de la Nueva Granada” como figura transitoria hacia los “Estados Unidos de Colombia” que se consolidaría ya con la constitución de 1863.

La nueva llegada de Mosquera al Poder (nuevamente) pero ahora por la vía militar, permitiría la proclamación de una nueva constitución (3 en 10 años) y con ella, la llegada del periodo conocido como el “Olimpo Radical” (Bergquist 1999)⁴, que permitiría la aplicación de la doctrina liberal en todas sus anchas:

...en Colombia se adoptó un modelo liberal en el campo económico y en el manejo de la política, que excluía al Estado de buena parte de las decisiones de política económica para dejarlas en manos del sector privado. Uno de los ejemplos más interesantes de esta inclinación fue la política monetaria.⁵

Desde luego, el viraje hacia el liberalismo no solo fue político, militar y social, desde luego, también tendría que ser económico:

... las distintas reformas económicas y políticas del periodo Radical, muchas de ellas anteriores a la constitución de Rionegro, como la desamortización de bienes de manos muertas, la creación de un sistema de banca libre que reemplazó al monopolio eclesiástico del crédito, la división política, la abolición de la esclavitud, la descentralización de las rentas, liquidación de monopolios fiscales, la libertad de culto y de prensa, y la abolición del fuero eclesiástico.⁶

Propuesta radical: la banca libre

Así, a pesar de que hubo intentos de establecer un sistema monetario basado en la emisión de moneda en papel por parte de los gobiernos desde el momento mismo de la independencia, así como la experiencia de Landínez, y la llegada al país del Banco de Londres México y Sudamérica, el sistema de fondos prestables existente seguía siendo un asunto eclesiástico vinculado al concepto aristotélico-tomista de la usura.

Así pues, Colombia llega al liberalismo con unas limitaciones extremadamente grandes al acceso al crédito, no solo por las extremas limitaciones de la oferta, sino también por los prejuicios éticos y morales de la demanda, controlada principalmente por la misma iglesia.

De acuerdo con Bergquist ⁷, el periodo que corresponde al “Olimpo Radical” se dio un desarrollo económico significativo que, entre otras cosas, se debió a la creación de un sistema de banca libre a partir de 1865 (dos años después de la constitución de Rionegro), ya que, con esta figura, se permitió la creación de la banca privada en el país, con la fundación de los primeros bancos propiamente dichos como lo son el Banco de Bogotá en 1872 y el Banco de Colombia en 1874.

De igual manera, el sistema de banca libre que permitiría el surgimiento de un sistema de fondos prestables tendría en sus fundamentos conceptuales, principios liberales, y entre estos, el de libre competencia.

⁴ Charles Bergquist, *Café y Conflicto en Colombia (1886-1910): la Guerra*, (Bogotá: El Áncora Editores-Banco de la República, 1999).

⁵ Juan Santiago Correa R, «Del Radicalismo a La Regeneración. La cuestión Monetaria (1880-1903)», *Revista de Economía Institucional* n^o, 11, vol. 21 (2009): 161. <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/373> .

⁶ Salomón Kalmanovitz y Edwin López, «Las finanzas públicas de la Confederación Granadina y los Estados Unidos de Colombia 1850-1886», *Revista de Economía Institucional*, n^o. 23 (2010): 200.

⁷ Charles Bergquist, «Café y conflicto en Colombia (1886-1910): la Guerra», (1999).

Si bien es cierto que, antes de la llegada del liberalismo radical, hubo intentos de crear un sistema de fondos prestables, éste se pretendía de origen gubernamental ⁸, con la creación de la figura de “Banco Nacional” no una sino varias veces, incluyendo una en 1855 que permitía, incluso, contar con sucursales en los Estados y Provincias de la Nueva Granada.

Es bajo la vigencia de la Constitución de Rionegro de 1863 que se legisla y aprueba, por parte del Congreso de la Unión, la ley 35 de 1865, que es considerada la que inicia el proceso de banca libre en Colombia, puesto que permite la creación de bancos privados extendiendo los privilegios que la Ley antes le había otorgado al Banco de Londres y Sudamérica en 1866 con la ley 69 de ese año., luego de que llegara al país en 1864 proveniente de Lima donde había abierto operaciones en 1863.

Sin embargo, su existencia, al igual que la experiencia de Landínez, fue efímera, ya que cerró operaciones en 1865. Irónicamente la Ley 35 buscaba beneficiar y otorgar privilegios al mencionado banco británico:

Autorízase al Poder Ejecutivo para conceder al banco establecido en esta ciudad, o a los que en adelante se establezcan en la República, hasta por veinte años, contados desde la fecha de este decreto, las siguientes exenciones y derechos, bajo las condiciones establecidas por esta ley: 1. De emitir billetes al portador admisibles como dinero en pago de los impuestos y derechos nacionales, y en general en todos los negocios propios del Gobierno Nacional, obligándose éste a distribuirlos también a la par. 2. De recibir del Gobierno Nacional la custodia militar que para su seguridad pueda necesitar, siempre que se solicite el respectivo administrador. 3. De ser considerados como establecimientos neutrales, y, por consiguiente, con derecho a que se les proteja por el Gobierno nacional su propio capital y fondos depositados en ellos, sin distinción de la nacionalidad de los depositantes. ⁹

Así mismo, estos beneficios serían también para los bancos que, a partir de la expedición de la norma, pudieran establecerse en la Unión Colombiana, por lo que puede hablarse de un estímulo para la creación de cuarenta bancos privados en toda la extensión nacional.¹⁰

Esta creación de fondos prestables no solo benefició el comercio de los metales, ya que, al tener la posibilidad de circulación de papel moneda, emitidos por los diferentes bancos, la demanda del metálico disminuiría, y a su vez, permitía la gestión de estos por parte del gobierno¹¹. Así la disponibilidad de un nuevo activo monetario permitiría la expansión misma del crédito y, por lo tanto, la expansión del sistema de fondos prestables.

Crisis Económica Global y sus efectos en Colombia.

La creación de la Ley 35 1865 y antes de ello, la promulgación de la Constitución Política de 1863 de corte liberal radical, sustentaron jurídica, epistemológica y conceptualmente el sistema bancario colombiano. No solo por la fundación, unos años después de los primeros bancos: el banco de Bogotá que aún existe y el Banco de Antioquia, ambos en 1872, que permitieron el acceso

⁸Pedro José Lesmes, «La Banca privada, la legislación bancaria y la centralización bancaria entre 1870 y 1923 en Colombia», *Derecho y Realidad* 16, 32 (2018).

⁹ Pedro José Lesmes, «La Banca privada, la legislación bancaria y la centralización bancaria entre 1870 y 1923 en Colombia» (2018):10.

¹⁰ Juan Santiago Correa Restrepo, «Del Radicalismo a la Regeneración. La cuestión Monetaria (1880-1903)», (2009)

¹¹ Juan Santiago Correa Restrepo, «Del Radicalismo a la Regeneración. La cuestión Monetaria (1880-1903)», (2009). Op.Cit.

al crédito de los empresarios que ya exportaban café y otros productos primarios a las diferentes latitudes de la unión colombiana, sino también a Europa y Estados Unidos.

En efecto, la dependencia comercial del país hacia estos mercados extranjeros generó una condición tal, que permitiría el “contagio” ante eventuales crisis económicas en estos centros industriales y de desarrollo, que ya se encontraban en lo que usualmente se denomina “segunda revolución industrial”.

De acuerdo con Marichal¹² hubo efectos heterogéneos en América Latina causados por la crisis global de 1873, basados principalmente en efectos fiscales, financieros que generaron pánicos bancarios y crisis monetarias que generaron perjuicios en las obras públicas financiadas por el Estado. Para el caso de Chile y Perú, puede decirse, que también es un elemento generador de la famosa guerra del Pacífico.

Para el caso colombiano es similar, puesto que ya, para 1876 el país también ingresa en el contexto de la “Guerra de las Escuelas que se extendería hasta el año siguiente, y permitiría el surgimiento eventual del movimiento regenerador en la década siguiente, y el desmonte del sistema bancario tal y como inicialmente se estableció.

De igual manera, Aparicio Cabrera¹³ proporciona un análisis de la historia económica mundial centrándose en la crisis ya acentuada hacia 1875, con la denominada “depresión de los Precios”. Según Aparicio Cabrera¹⁴ esta crisis generó un viraje hacia el proteccionismo y el surgimiento de la estructura imperialista que se extendió hasta 1914 con el inicio de la primera guerra mundial.

Así mismo, Marichal¹⁵ menciona los efectos significativos que tuvo la crisis de 1873, particularmente en los colapsos bancarios e industriales que marcaron el comienzo de una era de profundos problemas a nivel mundial. Los descontentos populares, generados por la condición de desempleo llevaron a guerras civiles en muchos países y manifestaciones masivas. El nivel de la crisis de este año fue tal que fue llamada por mucho tiempo, hasta la crisis de los años 30’s del siglo XX: “Gran Depresión” y ahora se le conoce como “gran depresión larga” o “Gran depresión de 1873 a 1896”.

Esta crisis generó grandes restricciones de crédito a países europeos y latinoamericanos por igual, ya se mencionó los efectos en Chile y Perú, pero de igual forma, hubo efectos en Argentina, así como en los mismos países donde se originó: Hamburgo, Nueva York, Londres y París, con colapso de grandes casas de corretaje, que obligaron, por ejemplo, al Parlamento Británico a realizar audiencias y generación de informes¹⁶

Así los precios de los commodities bajaron¹⁷¹⁸ por el aumento en la producción de hierro, trigo y otros productos, que hicieron que fueran poco rentables y, por lo tanto, los ingresos esperados no se cumplieron, lo que significó la quiebra de muchas empresas, casas comerciales y bancos.

¹²Carlos Marichal, «La crisis global de 1873: consecuencias a corto y mediano plazo en Chile, Argentina y Perú». *Boletín Del Instituto De Historia Argentina Y Americana Dr. Emilio Ravignani*, 59 (2023).

¹³Abraham Aparicio Cabrera, «Historia económica mundial 1870-1950», *Economía Informa*, 382 (2013).

¹⁴Abraham Aparicio Cabrera, «Historia económica mundial 1870-1950» (2013). Op. Cit.

¹⁵ Carlos Marichal, «Historical reflections on the causes of financial crises: Official investigations, past and present, 1873–2011» Editado por Asociación Española de Historia Económica. *Investigaciones de Historia Económica - Economic* (Elsevier), (2014): 82.

¹⁶ *Ibíd.*,

¹⁷ *Ibíd.*,

¹⁸Abraham Aparicio Cabrera, «Historia económica mundial 1870-1950» (2013). Op. Cit.

¹⁹ Carlos Marichal, «La crisis global de 1873: consecuencias a corto y mediano plazo en Chile, Argentina y Perú» (2023). Op. Cit.

Esta situación tuvo que afectar negativamente a Colombia, que, aunque su nivel de exportación no era tan grande como lo era Argentina, México y Brasil, ya se había vinculado a la lógica del librecambismo y Liberalismo comercial desde hacía 30 años y estaba justo en la etapa culmen con la vigencia de la Constitución de Rionegro. Muestra de ellos, como se dijo, puede darse en la guerra civil que se desarrolló en 1876.

Respecto al tabaco, por ejemplo, Sastoque afirma:

Durante buena parte de la segunda mitad del siglo XIX, las casas comerciales que dominaron el negocio del tabaco fueron alemanas, lo cual convirtió a Bremen en el principal destino tabacalero en Europa. Sin embargo, la incursión de nuevos productores en el mercado mundial –Java, Sumatra, Indias Holandesas, principalmente–, rebajó el precio mundial, sumado ello a los problemas internos de calidad, producción, procesamiento y empaque. El resultado fue la crisis de las regiones tabacaleras. Aunque las exportaciones colombianas lograron mantenerse en términos de cantidad hasta 1875, los ingresos disminuyeron.

El ciclo de la exportación de tabaco sólo duró 26 años, desde 1854 hasta 1880. A partir de ese momento las plantaciones sirvieron principalmente para abastecer la demanda interna y luego, durante la primera mitad del siglo XX, a las recién creadas industrias de cigarrillos²⁰.

Acercamiento Conceptual

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados en este ejercicio, es necesario explorar los conceptos de Banca libre, Sistema de Fondos prestables y Entidades no bancarias.

Puede entenderse como Sistema de Fondos prestables a la Estructura que permite el acceso a crédito y financiación por parte de los agentes económicos. El término fue acuñado por el famoso economista sueco Knut Wicksell en 1898 cuando publica “la tasa de interés y el nivel de los precios” siendo esta una de las grandes obras de la denominada “Escuela de Estocolmo”.

Así las cosas, el concepto se refiere a la relación de mercado existente entre la oferta y la demanda de crédito en general, que permite también el establecimiento de un equilibrio y, por lo tanto, de una condición de tasa de interés natural; concepto incluso, que se deriva de que los préstamos no solo se pueden realizar en dinero, sino también en bienes de capital.

Ahora bien, si bien el concepto es emitido por un economista en un contexto de banca central, -es necesario aclarar que, entre los primeros bancos centrales, según la literatura, son el Banco de Suecia, junto con el de Inglaterra - las definiciones del Sistema de Fondos prestables también son aplicables a un contexto de banca libre. De hecho, el papel del banco central en el contexto de la teoría wicksellina es limitado a un intermediario financiero²¹, que a la postre podría ser la función de una estructura de caja de compensación en condiciones de banca libre.²²

Cuando Wicksell estudia el tipo de interés desde el punto de la oferta y de la demanda en el mercado de crédito, subraya que la demanda de fondos proviene no solamente de la inversión (I), sino también del cambio en el atesoramiento (H); del mismo modo,

²⁰ Edna Carolina Sastoque R, «Tabaco, quina y añil en el siglo XIX: Bonanzas efímeras» Editado por Banco de la República. Credencial Historia (Banco de la República), 225 (2017): en línea.

²¹ María Josefina León León, «Análisis crítico del planteamiento del problema de la neutralidad: Wicksell, Hayek y Patinkin», *Análisis Económico* (Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco) XVII, 36 (2002)

²² Julián Vélez Tamayo, «La cámara de compensación en banca libre, el caso», *América Latina en la Historia Económica* (Instituto Mora) 3, nº 30 (2023).

la oferta de fondos proviene no solamente de ahorro (S), sino también de la creación de nuevo dinero por parte de la banca (dM).²³

Para Morán Chiquito²⁴ el sistema de fondos prestables puede entenderse como el mercado en el cual los agentes oferentes y demandantes ponen sus recursos y los demandan para invertir en proyectos productivos. En éste se supone la acción de la tasa de interés como el precio del sistema de asignación de precios que afectan no solo el costo del crédito mismo, sino también las decisiones de inversión de los agentes.

De igual manera, León León²⁵ define implícitamente el concepto de fondos prestables como el mecanismo por el cual la oferta y demanda de recursos disponibles para préstamos se equilibran a través de las decisiones de los agentes económicos. Como cualquier mercado, el igualarse la oferta y la demanda, derivándose que la oferta de crédito se equipara con el ahorro y la demanda del crédito se iguala a la inversión.

Así pues, tanto Morán Chiquito²⁶, León León²⁷ y Gómez Gómez²⁸ se sustentan en Wicksell²⁹, por lo que se deriva la definición del sistema de fondos prestables. Aclarando que no es pretensión de este ejercicio profundizar en el concepto, ni mucho menos analizar la realidad de la estructura existente en Antioquia en el periodo de banca libre bajo la teoría wickselliana, ni mucho menos.

El concepto de Entidades no bancarias se refiere a entidades cuyo origen o función principal se relaciona con la producción, distribución, intercambio de bienes y servicios destinados para el consumo, excluyendo las entidades que producen, distribuyen o intercambian servicios típicamente financieros, de ahorro, crédito y descuento, definidas como tales por las legislaciones a través del tiempo.

Desde una perspectiva más contemporánea, el concepto de entidades no bancarias o entidades del sistema financiero no bancario (ESFNB) se deriva de la diferencia que existe con el sistema bancario propiamente dicho.

En efecto, el sistema bancario como establecimientos de crédito:

[...] son entidades que reciben recursos del público en depósitos, a la vista o a término, para colocarlos de nuevo mediante operaciones activas de crédito. La principal diferencia entre el sistema financiero bancario y el no bancario es que el último no capta depósitos.³⁰

Así las cosas, las entidades no bancarias pueden entenderse como las entidades que permiten acceder a un sistema de fondos prestables a los agentes con recursos propios de unos capitalistas que destinan sus riquezas esencialmente a la generación del servicio financiero.

²³ Carlos Mario Gómez Gómez, *Página personal de la Universidad de Alcalá*. (15 de diciembre de 2003). <https://econ.web.uah.es/hpeweb/marg3/HPE9812.html>

²⁴ Diana Morán Chiquito, «El proceso acumulativo de precios en un sistema de crédito puro: El planteamiento de Wicksell», *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas* (Universidad de Guayaquil), (2019).

²⁵ María Josefina León León, «Análisis crítico del planteamiento del problema de la neutralidad: Wicksell, Hayek y Patinkin», (2002). Op. Cit.

²⁶ Diana Morán Chiquito, «El proceso acumulativo de precios en un sistema de crédito puro: El planteamiento de Wicksell» (2019). Op. Cit.

²⁷, María Josefina León León, «Análisis crítico del planteamiento del problema de la neutralidad: Wicksell, Hayek y Patinkin», (2002). Op. Cit.

²⁸ Carlos Mario Gómez Gómez, *Página personal de la Universidad de Alcalá*. (15 de diciembre de 2003).

²⁹ Knut Wicksell, *Interest and Prices*. Londres: Macmillan, 1898 [1936].

³⁰ Jose Dario Uribe, «Nota Editorial: Sistema Financiero No Bancario en Colombia», *Revista del Banco de la República* (Banco de la República), nº 1045 (2014): 5.

El problema con el concepto es su relación con los denominados “agiotistas” existentes desde siempre. De hecho, la normatividad surgiría con la intención de limitar el accionar de estos especuladores. Además de que sería un agiotista destacado el principal protagonista de la fundación de la primera entidad financiera que se describe como antecedente para el desarrollo del sistema de fondos prestables: Judas Tadeo Landínez.

Si bien no puede negarse la participación y protagonismo del agiotismo en el surgimiento del sistema de fondos prestables, el objetivo de este trabajo es mostrar y describir el accionar y la participación de otro tipo de entidades en el desarrollo del sistema financiero en Antioquia.

Se entienden, por tanto, como entidades no bancarias a todo el conglomerado de empresas, entidades, sitios o personas que desarrollan una actividad productiva y, además, permiten el otorgamiento y la generación de crédito, sin importar inicialmente la proveniencia del mismo; es decir, no se circunscribe únicamente a la captación de ahorro de terceros, sino que también incluye el compromiso de pago sobre una mercancía, bien inmueble o simplemente “buen crédito” (buena fama) de quien lo recibe, asumiéndose por tanto, un compromiso ineludible de pago posterior.

Así las cosas, incluyen empresas o entidades como Cajas de ahorro, casas comerciales, montes de piedad (montes píos o prenderías), minas, graneros, almacenes, talleres, fábricas, entre otros.

Sistema de Banca Libre: Sistema bancario que se caracteriza por la ausencia de una estructura de banca central, basado principalmente en la competencia entre las entidades bancarias, de ahorro, crédito y descuento.

Según White³¹ el concepto de banca libre puede entenderse como un sistema bancario en el cual la emisión monetaria y la actividad bancaria en general, no están sujetas a una regulación gubernamental directa o bajo una condición de monopolio natural, estatal o de cualquier tipo.

Existe, por tanto, la posibilidad de libre competencia entre las entidades bancarias, no solo en la emisión monetaria, resultado de las consignaciones de metálico realizados en sus instalaciones y otros activos. Así pues, la banca libre implica una ausencia de un Banco Central que regule y genere distorsiones propias de una intervención al mercado.

Específicamente, White³² se centra en el sistema bancario existente en Gran Bretaña en el periodo comprendido entre 1800 y 1845.

Algunos de los principios económicos y filosóficos desarrollados por White³³ se refieren a aspectos como: la libertad individual, que permite la condición de “libre elección”, que permite la competencia y, por tanto, el respeto irrestricto a la propiedad, así como la descentralización concentrada en la oferta de servicios financieros por parte de particulares que permiten resolver situaciones específicas en contextos geográficos determinados. Así mismo, al ser un sistema altamente vinculado a la condición de equilibrio de mercado, se garantiza, condiciones relacionadas con las decisiones financieras por parte de los agentes.

Por su parte, Alvarez & Timoté³⁴ definirían “banca libre” como el sistema bancario que implicaba la autonomía de las instituciones financieras para emitir billetes, organizar el crédito y el ahorro privados, además de regular la circulación monetaria, en ausencia del banco central, sustentado por la competencia entre los mismos bancos con solvencia de sus operaciones.

³¹ Lawrence H White, *Free Banking in Britain Theory, Experience and Debate, 1800–1845*. London: The Institute of Economic Affairs, (1995).

³² Lawrence H White, *Free Banking in Britain Theory, Experience and Debate, 1800–1845*, (1995). Op. Cit.

³³ *Ibid.*

³⁴ Andres Alvarez y Jennifer Timoté, «La Experiencia de la Banca Libre en Bogotá (1871-1880): de la utopía económica al pragmatismo frente a la crisis», *Documentos CEDE* (Universidad de los Andes), 32 (2011).

De igual manera, Correa Restrepo³⁵ define el concepto de Banca Libre como un esquema en el cual se permite la operación de los bancos privados, principalmente de carácter regional, de manera autónoma y sin intervención directa del estado, no solo a nivel central, sino también descentralizado, en su funcionamiento. Bajo esta perspectiva, los bancos tienen la libertad de establecerse, operar y competir en el mercado de fondos prestables sin restricciones, permitiendo la diversidad de los servicios financieros, competencia dinámica y contribución al desarrollo regional.

Por último, Dow³⁶ define el concepto de banca libre, al igual que White³⁷, Álvarez y Timoté³⁸ y Correa³⁹ como un sistema bancario no regulado, cuyas obligaciones cumplen diversas funciones sin el respaldo de reservas emitidas por un banco central:

Free banking can take a range of meanings: freedom of entry to banking is one example, freedom from regulation another. But here we refer to a more radical notion of free banking. This entails an unregulated banking system whose liabilities perform many functions without the backing of reserves issued by a central bank; indeed there [sic] would be no central bank, and hence no currency issued by a central bank.⁴⁰

Según Dow⁴¹ un sistema de banca libre debe tener algunas características como:

- a. Libertad de entrada a la banca: para permitir la libre competencia, sin restricciones significativas.
- b. Ausencia de regulaciones: que limiten las operaciones bancarias, incluyendo obligación de reserva obligatoria o controles a la tasa de interés
- c. Convertibilidad garantizada: el dinero debe estar respaldado con su correspondiente metálico.
- d. Disciplina en la creación de crédito: las emisiones de papel moneda debe hacerse bajo el principio por el cual, las redenciones de estos puedan garantizarse.
- e. Competencia efectiva: como base para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios ofrecidos
- f. Responsabilidad ilimitada: para garantizar la administración prudente y minimizar riesgos.

Descripción metodológica

La Economía se considera una disciplina formalizada, y esencialmente la mayoría de los economistas identifican su disciplina como “positivista” en el espectro epistemológico, ya que toma premisas y se intentan verificar, en algunos casos, mediante la modelación matemática. Esto dando a entender que se usa una metodología de carácter “axiomático-deductivo”⁴².

Este ejercicio recurre a un enfoque de carácter hermenéutico, haciendo uso de información secundaria y una literatura relevante. El propósito es mostrar la importancia de las entidades no

³⁵ Juan Santiago Correa Restrepo, *Moneda y Nación Del federalismo al centralismo económico en Colombia (1850-1922)*. (Bogotá: Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, 2010).

³⁶ Sheila C Dow, «Free Banking in Scotland, 1695-1845», *Scotland Journal of Political Economy* (Scottish Economic Society) 39, 4 (1992).

³⁷ Lawrence H White, *Free Banking in Britain Theory, Experience and Debate, 1800–1845*, (1995). Op. Cit.

³⁸ Andres Alvarez y Jennifer Timoté, «La Experiencia de la Banca Libre en Bogotá (1871-1880): de la utopía económica al pragmatismo frente a la crisis», (2011). Op. Cit.

³⁹ Juan Santiago Correa Restrepo, *Moneda y Nación Del federalismo al centralismo económico en Colombia (1850-1922)*. (2010). Op. Cit.

⁴⁰ Sheila C Dow, «Free Banking in Scotland, 1695-1845». (1992): 374. Op. Cit.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Gabriel Zannotti, *Caminos abiertos*. Buenos Aires: ESADE, 1996.

bancarias en la generación de un sistema de fondos prestables que permita la configuración posterior de un sistema financiero.

Así pues, el ejercicio metodológico es un elemento esencialmente ecléctico, que permitan mostrar información concreta que respalden las intenciones de la investigación, así Jiménez Estevéz⁴³ manifiesta que la investigación histórica consiste en la interpretación de hechos verificables.

Es, por tanto, válido cotejar la información proporcionada por autores que pueden tener el remoquete de “destacados” con una interpretación compartida que garantiza el dialogo académico y científico con un propósito claro.

El método deductivo del que hace uso la economía está alineado con la posición de Robbins⁴⁴ quien recuerda que las personas son subjetivas, ya que la conducta humana es deliberada; la realidad es compleja, ya que las circunstancias no son constantes; así mismo, la ocurrencia de los fenómenos suele ser inconsistente, lo que puede limitar el uso de un método típicamente empírico como es usual entre los economistas contemporáneos.

Por tanto, el método utilizado en este ejercicio puede identificarse como histórico-hermenéutico que implicó: Definición de tema, palabras o conceptos clave, que en este caso se refiere al concepto de Fondos prestables, Entidades no bancarias y Sistema de Banca Libre, así como el contexto global del Liberalismo Radical.

Así mismo, se procedió a determinar las categorías antes mencionadas, que incluyen elementos de apreciación y de juicio, y las relaciones causales en las que intervienen.

Y, por último, la selección de información secundaria y terciaria, con suficiente fuente bibliográfica que permitan extraer la información para el eventual análisis.

Resultados

Como se ha dicho, se quiere resaltar el papel de las entidades no bancarias en el periodo de Banca Libre en Colombia. En esencia, es menester resaltar que antes del establecimiento de un sistema bancario, ya existía un sistema de fondos prestables.

En efecto, si bien el sistema bancario se consolida hacia 1865, con la promulgación de la Ley que lo reglamenta, éste tiene sus inicios con la consolidación del liberalismo económico y político en la Nueva Granada en las décadas de 1840 y 1850, no solo con la adopción del librecambismo al firmarse los primeros tratados de libre comercio, cooperación y amistad con el Reino Unido y con los Estados Unidos, sino también con la legislación liberal aprobada en esas décadas, que permitirán la fundación, por ejemplo, de la compañía de giros y descuentos de Judas Tadeo Landínez.

Este periodo liberal se radicaliza hacia finales de los años cincuenta y se consolida con el éxito de la revolución radical en los 60's y fortalecimiento del denominado “Olimpo Radical” que va a tener su mayor expresión en el momento en el que el mundo se enfrenta a una situación crítica, la crisis global de 1873 conocida también como “Gran Depresión Larga”. Que llevaron al país, junto con otros motivantes a una guerra civil más en 1876, que debilitó al radicalismo y permitió el surgimiento y fortalecimiento eventual de “La Regeneración”.

Así pues, en este contexto, se procede a explorar la aportación de estas entidades, antecesoras de los bancos comerciales, para el otorgamiento de crédito, es decir, como entidades que ofrecían crédito y, por tanto, del establecimiento de un sistema de fondos prestables.

⁴³ D. R Jiménez Estevéz, «Olimpo radical y generación del 37, el experimento liberal en Colombia y Argentina (1850 - 1880)», Trabajo de Grado, (2008).

⁴⁴ Lionel Robbins, *Money, trade and international relations*. London: St Martin's Press, (1971).

Tabla 1. Entidades relacionadas a los fondos prestables en Antioquia 1883

Entidad	Año Banco	Capital inicial	Fecha cierre	Ciudad	Tipo entidad	Fundación
CAJA DE AHORRO DE MEDELLIN	1846	N.D	1874	MEDELLÍN	E.N.B	1844
CAJA DE AHORRO DE SANTAFÉ DE ANTIOQUIA	1851	N.D	N.D	SANTA FE	E.N.B	1851
CASA JOSE MARIA URIBE E HIJOS	1871	100000		RIONEGRO	E.N.B	1871
BANCO DE ANTIOQUIA	1872	\$694.000	1892	MEDELLÍN	Banco	1872
BANCO MERCANTIL	1874	\$40.000	1978	MEDELLÍN	Banco	1874
CASA RESTREPO Y CÍA	1875	N.D	1915	MEDELLÍN	E.N.B	1854
BOTERO ARANGO E HIJOS	1879	N.D	1890	MEDELLÍN	E.N.B	1867
BANCO DE MEDELLÍN	1881	\$1.539.000	1902	MEDELLÍN	Banco	1881
BANCO POPULAR DE MEDELLÍN	1882	\$100.000	1904	MEDELLÍN	E.N.B	1872
BANCO INDUSTRIAL DE MANIZALES	1882	\$240.000	N.D	MANIZALES	Banco	1882
BANCO DE SOPETRAN	1882	\$100.000	N.D	SOPETRAN	Banco	1882
BANCO DE ORIENTE	1883	\$125.820	1944	RIONEGRO	Banco	1883
CASA VICENTE B VILLA E HIJOS	1883	\$20.000	1904	MEDELLÍN	E.N.B	1850
BANCO DE PROGRESO	1883	\$60.000	1904	MEDELLÍN	Banco	1883
BANCO DEL ZANCUDO	1883	N.D	1913	ANTIOQUIA	E.N.B	1848

Fuente: Elaboración propia con datos de Botero⁴⁵ y Ocampo, et al.⁴⁶

*E.N.B.: Entidades No Bancarias

Como puede apreciarse en la tabla 1, en Antioquia, hacia el año 1883, ya se contaba con un total de 15 entidades relacionadas con el mercado bancario que apenas emprendía el vuelo desde la aprobación de la Ley 35 de 1865 y la fundación de los primeros bancos en 1872. Sin embargo, también se pueden apreciar entidades fundadas desde antes, que mantuvieron una estructura de “fondos prestables”. Así pues, los bancos permitieron perfeccionar el mercado de crédito en Antioquia en el contexto del Liberalismo radical.

Nótese de la tabla 1, el hecho de que, a pesar de que los primeros bancos comerciales se establecieron en 1863, particularmente el Banco de Londres, México y Sudamérica, hay entidades que tienen su fundación antes de esa fecha, incluso, para el periodo de la aplicación de las primeras políticas liberales en la década de los 40's y 50's como es caso de dos casas comerciales: Vicente Villa & hijos, Restrepo & Cía. Y el Banco el Zancudo. De hecho, todas las casas comerciales existirían

⁴⁵ Mercedes Botero Restrepo, «Instituciones bancarias en Antioquia. 1872 - 1886». (1985). Op. Cit.

⁴⁶ José Antonio Ocampo, «Regímenes Monetarios Variables en una economía preindustrial», en *Ensayos de historia monetaria y bancaria en Colombia*, 334. Bogotá: TM Editores- FEDESARROLLO - ASOBANCARIA, (1994).

antes de 1872, fecha considerada tradicionalmente como la del inicio de la banca privada propiamente dicha con la fundación del Banco de Bogotá a nivel nacional y el Banco de Antioquia en el caso específico de Antioquia.

La importancia de estos es que ya, para 1871, por ejemplo, la casa José María Uribe – un año antes de la fundación del banco de Antioquia- además de la actividad comercial y de importación, se tiene el ofrecimiento de servicios de crédito. Posteriormente, después de la fundación de los bancos de Antioquia y Mercantil, esta compañía también participaría en la conformación y fundación del Banco de Medellín y del Banco de Oriente.

Resalta por tanto el caso de esta casa comercial, pues no solo antecede la creación de los bancos en sí, sino que también antecede la actividad bancaria en tanto permite la generación de servicios crediticios inicialmente relacionados a su actividad comercial y posteriormente de forma directa e indirecta con la participación accionaria en varios bancos.

Un caso similar se puede apreciar en la Mina el Zancudo propiedad de doña Lorenza Uribe de Amador, esposa de don Coroliano, quien la había heredado de su padre, José María Uribe en la década de los 40's. También tendría participación en la fundación de otros bancos y la obtención de créditos de diferentes cuantías y plazos, y no solo con bancos sino también con casas comerciales como la de Restrepo & Cía., cuyo dueño, don Luciano también sería inversionista del Banco de Antioquia⁴⁷ y también había participado, junto con Gabriel Echeverry de la fundación de la Caja de Ahorro de Medellín

De la tabla 1 sobresalen dos entidades sobre todas las demás, independiente a si se consideran Entidades no bancarias o bancos propiamente dicho: es el caso del Banco Popular de Medellín, que a pesar de que se constituye como banco en 1882, existe, por disposición de la Asamblea Católica desde 1872 como un “monte pío” o “monte de piedad” figura existente en la época equivalente a lo que hoy se llamaría prenderías.

Resalta también que esta entidad es la única que nació como Entidad No Bancaria en 1872 antes de convertirse en Banco en 1882. Es decir, surge posterior a la entrada en vigor de la Ley 35 de 1865, siendo las demás entidades no bancarias anteriores a esta legislación.

El otro caso es el del Banco “El Zancudo”, que como en el caso anterior, a pesar de tener el título de banco, éste asumió su condición apenas en 1883, cuando ya desde 1848 existía la Mina el Zancudo en la parroquia (municipalidad) de Titiribí, perteneciente al entonces Cantón de Medellín.⁴⁸

De igual manera al banco popular de Medellín, el banco el Zancudo también fue Entidad No Bancaria antes de convertirse en Banco propiamente dicho hacia 1883, tan solo con un año de diferencia entre el uno y el otro.

Dos entidades que anteceden no solo la normativa, sino también la fundación de los mismos bancos son las denominadas “cajas de ahorro” en el caso antioqueño, se tiene la certeza de existencia de dos: la de Medellín y la de Santafé de Antioquia.

⁴⁷ Mercedes Botero Restrepo, «Instituciones bancarias en Antioquia. 1872 - 1886» (1985). Op. Cit.

⁴⁸ Luz Eugenia Pimiento Restrepo, *Colonización en el suroeste antioqueño (1750-1870): Titiribí y Fredonia, una comparación de dos procesos de colonización*. Tesis doctoral, Medellín: Universidad Nacional de Colombia, (2013).

Figura 1. Porcentaje de entidades bancarias y no bancarias en Antioquia, 1883

Fuente: Elaboración propia con datos de Botero⁴⁹; Ocampo⁵⁰

Obsérvese también que después de 1874, todas las demás entidades que ofrecían fondos prestables se configuraron como Bancos propiamente dichos.

Así mismo, en la literatura suele presentarse el periodo de banca libre como un periodo de caos financiero y de múltiples corridas bancarias. Sin embargo, para el caso antioqueño, la única quiebra o cierre importante, se da en 1874 y se trata de la caja de ahorro comercial, de lo que tiene sentido puesto que ya para este año, no solo se contaba con otras entidades, sino también con el ofrecimiento que se daba con los bancos, en particular, el de Antioquia.

Las demás quiebras se dan posteriores a 1885, cuando el gobierno de la Regeneración establece no solo la inconvertibilidad del papel moneda, sino también el curso forzoso del papel moneda impreso por el Banco Nacional.

Llama la atención de que en la denominada “guerra de las escuelas” o “guerra de los curas” o “guerra de los obispos”, así como también “revolución antioqueña”, una guerra civil iniciada en Cauca y Antioquia contra el gobierno radical de Aquileo Parra no haya generado corridas bancarias salvo el pequeño “pánico generado en Medellín” a lo que un testigo *in situ* relata:

[...] Se presentó un pánico muy natural, y todos los billetes llegaron a Medellín, donde las casas emisoras se vieron ante el compromiso de pagar más de un millón de pesos, a [sic] tiempo que la moneda de metal había desaparecido como por encanto, según sucede siempre en Colombia en época de revoluciones. En esta situación de emergencia todo el comercio de Medellín, defendiendo sus propios intereses, se comprometió a cumplir los compromisos, reconociendo cada peso de papel que entraba, como un adelanto a las casas emisoras. Este compromiso se cumplió en forma tan estricta que todos los billetes se cambiaron puntualmente. Al poco tiempo, la confianza en las casas emisoras estaba restablecida, y la crisis, que en otra ocasión hubiera traído la bancarrota sobre todo Medellín, se venció sin pérdidas.⁵¹

⁴⁹ Mercedes Botero Restrepo, «Instituciones bancarias en Antioquia. 1872 - 1886», (1985). Op. Cit.

⁵⁰ José Antonio Ocampo, «Regímenes Monetarios Variables en una economía preindustrial», en *Ensayos de historia monetaria y bancaria en Colombia*, (1994). Op. Cit.

⁵¹ Adolfo Meisel y María Teresa Ramírez. *Economía Colombiana del Siglo XIX*, (2010):180. Op. Cit.

De la figura 1 puede observarse que la mitad de las entidades que presentaban algún servicio relacionado con un sistema de fondos prestables, del cual tampoco se está diciendo, ni es objeto tampoco de este ejercicio determinarlo, que se trata de un sistema sofisticado o plenamente desarrollado.

Es claro que para inicios de la década de los 1880's, la situación económica y política que vivía el país, y en particular, Antioquia, no era la mejor. La Crisis Global que se inició en el año 73 todavía restaba para finalizar, y los resultados de la guerra civil en 1877 apenas hacían, que la economía antioqueña estuviera entrando a una condición de leve recuperación. Así mismo, para inicios de esa década, se incubó otro conato de revolución, que llevó a la proclamación de Jorge Isaacs como presidente del Estado de forma temporal.

Muestra de esta recuperación es la fundación de nuevos bancos en el periodo 1881-1883, siendo este último año, particularmente especial por la fundación de 5 nuevos bancos, casi todos subregionales como son: el Banco Industrial de Manizales en 1882, el Banco de Sopetrán en este mismo año y el Banco de Oriente en el año siguiente.

Sin embargo, como ya se dijo en la figura 1, la cantidad de entidades que existían con un carácter no bancario, para el año 1883 es del 50%, incluyendo los 5 bancos de reciente creación acabados de mencionar.

Puede decirse, por tanto, que las casas comerciales, minas y cajas de ahorro fueron esencialmente importantes para la construcción y eventual consolidación del sistema de fondos prestables en el Estado Soberano de Antioquia.

Así mismo, los posibles coletazos de la crisis global que inició en 1873 se dieron con mayor intensidad en la década de los 70's coincidiendo con la guerra civil, o incluso, siendo una de las múltiples causales de este enfrentamiento bélico, tesis a la que, a manera de hipótesis, es oportuno avalar.

En efecto, la crisis del tabaco permitió el fortalecimiento de otros sectores, como el café en la región, así como la producción y exportación de oro y el establecimiento de manufacturas que necesitaron un sistema de fondos prestables mucho más consolidado.

Conclusiones

Es importante destacar que las entidades no bancarias tuvieron un papel predominante en la creación de un sistema de fondos prestables. No solo por ser entidades que ofrecen crédito, independientemente si éste es respaldado con recursos de ahorradores o no.

Estas Entidades no Bancarias fueron antecesoras de los bancos comerciales en el Estado Soberano de Antioquia, pues su existencia se da en una fecha anterior a la aprobación de la Ley Federal que permite la creación de bancos en el territorio de los Estados Unidos de Colombia.

Así pues, el acceso al crédito permitiría el financiamiento de la industria antioqueña y el fortalecimiento de las condiciones de exportación, coherentes con la lógica de la primera globalización, resultado a su vez de la concepción Liberal del momento.

Por lo que el Liberalismo económico y Político del país llega después de la independencia, y particularmente en el periodo comprendido entre las décadas de 1840 y 1850, mediado no solo en la llegada al poder de líderes con pensamiento liberal, que permitirían la fundación de los actuales partidos tradicionales liberal y conservador, sino también en la firma de los tratados de libre comercio firmados con el Reino Unido y con Estados Unidos.

Es en este periodo cuando se funda lo que puede considerarse, la primera entidad relacionada con el sistema de fondos prestables, fundación realizada por Judas Tadeo Landínez en Bogotá en el año 1841 de muy corta duración.

El triunfo del liberalismo radical con la revolución caucana en la Guerra de las Soberanías llevaría al país a un periodo de “Olimpo Radical” que permitiría el surgimiento de un sistema bancario propiamente dicho en 1865; sin embargo, ya las libertades obtenidas en la Carta de Rionegro de 1863 permitieron la libertad de asociación y con ella, el establecimiento de casas comerciales, muchas de ellas, incluso, fundadas antes, que permitieron el acceso al crédito de los emprendedores antioqueños.

Si bien es cierto que la crisis global de 1873 afectó a varios países de América Latina, y Colombia no fue la excepción, el impacto, puede verse como menor, a pesar de la crisis del tabaco y de la quina, esto porque la apertura de nuevas industrias como el café y la manufactura permitió el crecimiento productivo del Estado Soberano de Antioquia. Y esto no hubiese sido posible sin el debido acceso a crédito, ofertado por un sistema de fondos prestables en consolidación.

Por lo tanto, puede decirse que existe una relevancia de las entidades no bancarias en la configuración de un sistema de fondos prestables en Colombia durante el siglo XIX, subrayando la importancia de considerar el contexto histórico, político y económico del Estado Soberano de Antioquia en el periodo analizado.

Referencias

- Alvarez, Andres, y Jennifer Timoté. «La Experiencia de la Banca Libre en Bogotá (1871-1880): de la utopía económica al pragmatismo frente a la crisis.» *Documentos CEDE* (Universidad de los Andes), nº 32 (2011): 1-37.
- Aparicio Cabrera, Abraham. «Historia económica mundial 1870-1950.» *Economía Informa*, nº 382 (2013): 99-115.
- Bergquist, Charles. *Café y conflicto en Colombia (1886-1910): la Guerra*. Bogotá: El Áncora Editores - Banco de la República, 1999.
- Botero Restrepo, Mercedes. «Instituciones bancarias en Antioquia. 1872 - 1886.» *Lecturas de Economía*, nº 17 (1985): 43-147.
- Correa Restrepo, Juan Santiago. «Del Radicalismo a la Regeneración. La cuestión Monetaria (1880-1903).» *Economía Institucional* II, nº 21 (2009): 161-178.
- Correa Restrepo, Juan Santiago. *Moneda y Nación Del federalismo al centralismo económico en Colombia (1850-1922)*. Bogotá: Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, 2010.
- Dow, Sheila C. «Free Banking in Scotland, 1695-1845.» *Scotland Journal of Political Economy* (Scottish Economic Society) 39, nº 4 (1992): 374-390.
- Gómez Gómez, Carlos Mario. *Página personal de la Universidad de Alcalá*. 15 de diciembre de 2003. <https://econ.web.uah.es/hpeweb/marg3/HPE9812.html>.
- Jiménez Estevéz, D. R. «Olimpo radical y generación del 37, el experimento liberal en Colombia y Argentina (1850 - 1880).» Trabajo de Grado, 2008.
- Kalmanovitz, Salomón. «Barreras al desarrollo financiero: Las instituciones monetarias colombianas.» En *Ensayos Sobre Banca Central. Comportamiento, Independencia e Historia*. Bogotá: Norma, 2003.
- Kalmanovitz, Salomón, y Edwin López. «Las finanzas públicas de la confederación Granadina y los Estados Unidos de Colombia 1850-1886.» *Economía Institucional* (Universidad Externado) 12, nº 23 (2010): 199-228.
- León León, María Josefina. «Análisis crítico del planteamiento del problema de la neutralidad: Wicksell, Hayek y Patinkin.» *Análisis Económico* (Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco) XVII, nº 36 (2002): 107-142.

- Lesmes, Pedro José. «La Banca privada, la legislación bancaria y la centralización bancaria entre 1870 y 1923 en Colombia.» *Derecho y Realidad* 16, nº 32 (2018): 1–26.
- Marichal, Carlos. «Historical reflections on the causes of financial crises: Official investigations, past and present, 1873–2011.» Editado por Asociación Española de Historia Económica. *Investigaciones de Historia Económica - Economic* (Elsevier), 2014: 81-91.
- Marichal, Carlos. «La crisis global de 1873: consecuencias a corto y mediano plazo en Chile, Argentina y Perú.» *Boletín Del Instituto De Historia Argentina Y Americana Dr. Emilio Ravignani*, nº 59 (2023): 65-99.
- Meisel, Adolfo. «Capítulo 5. los bancos comerciales en la era de la banca libre 1871-1923.» En *El Banco de la República: antecedentes, evolución y estructura*, 166-193. Bogotá: Banco de la República, 1990.
- Meisel, Adolfo, y María Teresa Ramírez. *Economía Colombiana del Siglo XIX*. Bogotá: Fondo de Cultura Económica - Banco de la República, 2010.
- Morán Chiquito, Diana. «El proceso acumulativo de precios en un sistema de crédito puro: El planteamiento de Wicksell.» *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas* (Universidad de Guayaquil), 2019: 1-10.
- Ocampo, José Antonio. «Regímenes Monetarios Variables en una economía preindustrial.» En *Ensayos de historia monetaria y bancaria en Colombia*, 334. Bogotá: TM Editores-FEDESARROLLO - ASOBANCARIA, 1994.
- Pimienta Restrepo, Luz Eugenia. *Colonización en el suroeste antioqueño (1750-1870): Titiribí y Fredonia, una comparación de dos procesos de colonización*. Tesis doctoral, Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 2013.
- Robbins, Lionel. *Money, trade and international relations*. London: St Martin's Press, 1971.
- Sastoque R, Edna Carolina. «Tabaco, quina y añil en el siglo XIX: Bonanzas efímeras.» Editado por Banco de la República. *Credencial Historia* (Banco de la República), nº 225 (2017): en línea.
- Uribe, Jose Dario. «Nota Editorial: Sistema Financiero No Bancario en Colombia.» *Revista del Banco de la República* (Banco de la República), nº 1045 (2014): 5-10.
- Vélez Tamayo, Julián. «La cámara de compensación en banca libre, el caso.» *América Latina en la Historia Económica* (Instituto Mora) 3, nº 30 (2023): 1-15.
- White, Lawrence H. *Free Banking in Britain Theory, Experience and Debate, 1800–1845*. London: The Institute of Economic Affairs, 1995.
- Wicksell, Knut. *Interest and Prices*. Londres: Macmillan, 1898 [1936].
- Zannotti, Gabriel. *Caminos abiertos*. Buenos Aires: ESADE, 1996.